

ЛАБ КЕМТИГИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ТИКЛАНГАН ЛАБЛАР МИЁДИНАМИКАСИ

Шаропов Санжар Гайратович
Чориев Донёр Улугбекович

Бухоро Давлат Тиббиёт Инститuti. Ўзбекистон
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8267802>

Долзарблиги: Юз кемтиги, юз ва жағнинг малформацциялари орасида иккинчи ўринда туради ва сезиларли анатомик (косметик) ва функционал бузилишларга олиб келади. Юз кемтиги энг кенг тарқалган шакли-бу юқори лаб ва танглайнинг латерал ёриғи хисобланади.

Тадқиқот мақсади: хейилопластика ва уранопластиканинг турли усулларининг таъсирини ўрганиш. Бирламчи чхейилопластикдан кейин лаб ва танглайнинг бир томонлама ёрилиши бўлган болаларда юқори лабнинг юзнинг ўрта қисмининг ўсиши ва ривожланишига миёдинамик таъсирини аниқлаш.

Тадқиқот усуллари: Бухоро вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт марказининг юз-юз жарроҳлиги кафедрасида ва Тошкент стоматология институти болалар юз-юз жарроҳлиги кафедрасида 112 нафар бола 2020 йилдан 2021 йилгача тиббий кўрикдан ўтказилди. Барча беморлар уч гуруҳга бўлинган. Биринчи гуруҳга лаб ва танглай ёриғи орқали туғма бир томонлама бўлган 44 бола киритилган. Иккинчи гуруҳга туғма изоляция қилинган лаб ёриғи бўлган 48 бола киради. Учинчи гуруҳ (назорат) 20 соғлом боладан иборат еди. Юқори лабнинг босими биз таклиф қилган қурилма ёрдамида ўлчанди - ИМГ-1 (patent но. ИАП 20130294). Қурилмада индикатор сенсори мавжуд бўлиб, у (30 мм гача) ва зангламайдиган материаллардан ясалган иккита пластинка. Улардан бири у танасига бириктирилган ва ҳаракациз. Иккинчи пластинка биринчисига паралел равишда ҳаракатланувчи сенсор-таёққа бириктирилган. Қурилма қуйидагича ишлатилади. Плиталарга бир марталик селофан (селофан) қўйилади. Рухсат етилган пластинка жағнинг алвеоляр жараёнига ўрнатилади ва ҳаракатланувчи пластинка лаб остида. Дудак еркин ҳолатга келтирилади. Асос томонидан ишлаб чиқарилган босим сенсор билан ўлчанади. Ўлчовдан кейин бир марталик селофанлар ташланади.

Ўлчовлар бирламчи чеилопластикадан сўнг операциядан сўнг дарҳол ва 4-6 ойдан кейин амалга оширилди. Ўлчовлар дам олишда амалга оширилди.

Тадқиқот натижалари: ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, беморларнинг назорат гуруҳида лаб босими $2,20 \pm 0,50$ га етган. Чеилопластикадан кейинги биринчи гуруҳ, оғизнинг думалоқ мушакларининг босими ўртача $2,34 \pm 0,34$ га етди, беморларнинг иккинчи гуруҳида, 38 беморда лаб босими ўртача $2,50 \pm 0,70$ га етди, чеилопластикадан кейинги 50 беморда лаб босими ўртача $5,40 \pm 0,30$ га етди. Бизнинг фикримизча, бунинг сабаби ёриқ даражаси ва мушак толаларини "охиридан охиригача" тури бўйича таққослаш ва айниқса "Z"-қулф турининг юқори учдан бирида, бу энг мақбул тикланишига олиб келади. мушак ҳалқаси.

Хулоса: қайта тикланган лабнинг босими юзнинг ўрта қисмига таъсир қилади. Оғизнинг думалоқ мушакларининг гипертониклиги ва босимининг ошиши юзнинг ўрта қисмининг иккиламчи деформациясига олиб келади.

References:

1. Бессонов С.Н., Останин А.В., Давыдов Б.Н., Петруничев В.В. Профилактика и лечение небно-глоточной недостаточности у пациентов с врожденными расщелинами неба // Тезисы докладов заседания Северо-Восточного некоммерческого партнерства пластических и реконструктивных хирургов // Анналы пласт., реконструктив. и эстет. хирургии. – 2017. – №1. – С. 92.
2. Бессонов С.Н., Пшениснов К.П. Коррекция деформаций носа после устранения односторонних расщелин верхней губы // Рос. ринол. –2015. – №3. – С. 35-38.
3. Бимбас Е.С., Долгополова Г.В. Деформации верхней челюсти у детей с врожденной патологией верхней губы и неба // Ортодент-инфо. –2014. – №1. – С. 6-8.
4. Битикенова Г.Б. Совершенствование методов комплексной реабилитации детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба с периода новорожденности: Автореф. дис. ...канд. мед. наук. – Алма-Ата, 2015. – 19 с.
5. Богатырьков Д.В., Оспанова Г.Б., Иванова Ю.А. Раннее лечение детей с мезиальной окклюзией // Ортодонтия. – 2009. – №1(45). – С. 49.
6. Ибрагимова Ф. И., Жуматов У. Ж. Поражения слизистой оболочки полости рта у работающих в производстве синтетических моющих и чистящих средств //Молодежный инновационный вестник. – 2016. – Т. 5. – №. 1. – С. 165-166.
7. Ибрагимова Ф. И., Замонова Г. Ш. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛОСТИ РТА У РАБОЧИХ ПРОИЗВОДСТВА СЫРЬЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ //Молодежный инновационный вестник. – 2016. – Т. 5. – №. 1. – С. 163-165.
8. Ikromovna I. F., Jumatovich J. U., Elmuradovich I. G. Influence of the harmful factors of manufacture of synthetic detergents and cleaners on the clinical-functional parameters of the oral cavities in the workers //European science review. – 2014. – №. 9-10. – С. 31-32.
9. Ибрагимова Ф. И., Жумаева А. А., Ражабова Д. Б. Влияние неблагоприятных факторов условий труда в производстве синтетических моющих и чистящих средств на состояние тканей пародонта у рабочих //Наука молодых–Eruditio Juvenium. – 2015. – №. 1. – С. 31-34.
10. Ikromovna I. F. Prevalence and character of the oral cavity mucosa in the workers of the manufacture of the synthetic detergents //European science review. – 2016. – №. 3-4. – С. 178-179.
11. Idiyevna S. G. Discussion of results of personal studies in the use ofmil therapy in the treatment of trauma to the oral mucosa //European Journal of Molecular medicineVolume. – Т. 2.
12. Idiyevna S. G. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC-INFRARED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN PRESCHOOL CHILDREN //Academic leadership. ISSN. – Т. 15337812.
13. Sharipova G. I. Light and laser radiation in medicine //European journal of modern medicine and practice. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 36-41.
14. Idievna S. G. THE EFFECT OF DENTAL TREATMENT-PROFILACTICS ON THE CONDITION OF ORAL CAVITY ORGANS IN CHILDREN WITH TRAUMATIC STOMATITIS //Tibbiyotdayangikun» scientific-abstract, cultural and educational journal.-Bukhara. – 2022. – Т. 5. – №. 43. – С. 103-106.

15. Тиллоева Ш. Ш., Давлатов С. С. Эффективность и переносимость локсидола в лечение ревматоидного артрита у пациентов старших возрастных групп //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – С. 432-436.
16. Тиллоева Ш. Ш. и др. Estimation of the condition of the cardiorespiratory system of patients with the concilation of bronchial asthma and arterial hypertension, effects of complex therapy //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 227-230.
17. Tillaeva S. S. et al. Currency and diagnostic criteria of rheumatoid arthritis in patients of senior age groups //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2018. – Т. 7. – №. 11. – С. 184-188.